

Sistemas de producción de quinua, en una planta industrial

Quinoa production systems, in an industrial plant

Víctor Manuel Flores Andino, Diego Bernabé Pérez Insuasti, Francisco Sebastián Pérez Insuasti, Juan José Pérez Insuasti.

Víctor Manuel Flores Andino

Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros, Carrera de Tecnología Superior en Electrónica. Riobamba, Ecuador
victor.flores@istcarloscisneros.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-5686-6864>

Diego Bernabé Pérez Insuasti

Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Riobamba, Ecuador.
dyego_r3@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-2915-2784>

Francisco Sebastián Pérez Insuasti

Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros, Carrera de Tecnología en Máquinas y Herramientas. Riobamba, Ecuador
sebastian241996@gmail.com

Juan José Pérez Insuasti

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Informática y Electrónica. Riobamba, Ecuador.
jperez_i@epoch.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-4825-1269>

Recibido: 2025/01/25

Aceptado: 2025/02/30

Publicado: 2025/03/05

Abstract

Introduction: Quinoa is a cereal that has a high nutritional value, with a growing demand for international consumption, especially in the USA. Agronomic factors and organic practices affect the yield of quinoa crops, which directly affects the quality of the grain delivered to the collection centers. **Objective:** The objective is to examine the production system in an industrial plant, which demonstrates the effectiveness of quinoa processing at the operational level, based on the results of the mass balance. **Methodology:** non-experimental and descriptive design is used. The agricultural production systems of quinoa and its potential market are analyzed. In addition, a detailed study of the production system in an industrial plant was carried out. **Results:** Detailed information is presented on the operational functioning of a quinoa production plant, the machinery used, the processes involved and the production capacity, contributing to a detailed and well-founded evaluation of the project. The mass balance of quinoa processing is 75%, which highlights the efficient performance of the system. **Conclusion:** The research underlines the importance of adopting sustainable practices and complying with safety standards to improve quinoa's position in national and international markets. The generation of by-products, such as saponin, shows a marketable potential that should not be wasted. **General area of study:** Industrial Plants. **Specific area of study:** Mass Balance.

Keywords: Quinoa, Industrial Plant, Production System, Mass Balance, byproducts.

Resumen

Introducción: La quinua es un cereal que posee un alto valor nutritivo, con una creciente demanda de consumo internacional, especialmente en EEUU. Los factores agronómicos y prácticas orgánicas, incurren en el rendimiento de las labranzas de quinua, lo que incide directamente, en la calidad de grano, entregado en los centros de acopio. **Objetivo:** Es por eso que, se busca examinar el sistema de producción en una planta industrial, que demuestre la efectividad del funcionamiento a nivel operativo, del procesamiento de quinua, en base al resultado del balance de masa. **Metodología:** Se utiliza un diseño no experimental y descriptivo. Se analiza los sistemas de producción agrícola de quinua y su mercado potencial. Además, de un estudio detallado, del sistema de su producción en una planta industrial. **Resultados:** Se presenta una información detallada, del funcionamiento operativo de una planta de producción de quinua, la maquinaria utilizada, los procesos involucrados y la capacidad de producción, contribuyendo a una evaluación detallada y fundamentada del proyecto. El balance de masa del procesamiento de quinua es de 75%, lo que destaca el rendimiento eficiente del sistema. **Conclusión:** La investigación subraya la importancia de, adoptar prácticas sostenibles y cumplir con estándares de seguridad, para mejorar la posición de la quinua en los mercados nacional e internacional. La generación de subproductos, como la saponina, muestra un potencial comercializable que no

debe desaprovecharse. **Área de estudio general:** Plantas Industriales. **Área de estudio específica:** Balance de masa.

Palabras claves: Quinua, Planta Industrial, Sistema de Producción, Balance de Masa, subproductos

Introducción

La quinua (*Chenopodium quinoa*) (Vásquez, 2024), se destaca como un cultivo andino de gran relevancia, debido a su excepcional perfil nutricional, rico en aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas (Coro Quispe, 2023) (Pirzadah, 2023) (Chaudhary, 2023) (Ren, 2023) (Schmidt, 2023) (Younis, 2023), además de ser libre de gluten (Atefi, 2024). Originaria de los Andes, producida desde la época pre-incaica, fue marginada en la época de conquista (Arapa, 2023), siendo revalorizada en la actualidad, debido a su consumo a nivel internacional, en países Norteamericanos, Europeos y Asiáticos (Sotelo Méndez, 2023). La creciente demanda global, genera una necesidad de una transformación de los sistemas de producción en las zonas andinas, así como en otros pisos climáticos, para la obtención de quinua, con calidad de exportación (Oña Simbaña, 2023). Las variedades de semillas, tienen capacidad de adaptarse a diversos entornos (Lozano, 2023), en altitudes de 4000 metros, hasta en poblados situados al nivel del mar (La Cruz-Arango, 2023).

Un aspecto predominante a tomar en cuenta, son las condiciones en las cuales se cultiva la quinua, que pueden afectar su rendimiento productivo (Alviar Ferro, 2023). Los rasgos climáticos, propios de cada zona de cultivo, influye drásticamente, debido a la presencia o ausencia de lluvias (Rocano, 2023), así como, los vientos y heladas predominantes, sobre todo en terrenos situados en zonas elevadas (Gavilanes Chusin, 2023). Otro factor es la forma como se lleva su cultivo, con un manejo inadecuado de la plantación y del terreno (Barrientos Flores, 2023), y un deficiente control de plagas (Pruna, 2023), y enfermedades (Azú Chong, 2023). La mayoría de agricultores, no buscan generar grandes beneficios monetarios del cultivo; sino que, buscan satisfacer la seguridad alimentaria de su círculo familiar (Ataucusi, 2023).

Cada terreno donde se siembra el grano, debe abonarse debidamente, para que soporte una producción continua (Ames, 2023), así como la rotación de cultivos a nivel parcelario (Murillo, 2023). El uso de fertilizantes orgánicos, ofrece una alternativa sostenible al agroecosistema (Huamani Marcelo, 2023), contrastando con los convencionales, que impactan negativamente el entorno (Chavez Centeno, 2023). Un ejemplo de esto son los microorganismos eficientes nativos (MEN) y el compost. La combinación de insumos orgánicos locales, aplicados foliar y edáficamente, mejoran significativamente rendimientos de producción y la rentabilidad (Galecio-Julca, 2023).

La producción, conversión y venta de productos orgánicos, como la quinua, (Fernandez Aroni, 2023), se basa en un sistema integral, que cubre todo el proceso productivo

(Robles, 2023), desde la siembra, hasta la comercialización a mercados internacionales (Rosas Aldaz, 2023) (Guanolema Vimos, 2023), asegurando que la condición orgánica se mantenga intacta (Hidalgo Inga, 2021). De todo este proceso, se encargan las empresas de comercialización (Romero Campos, 2023); siendo necesario una administración financiera adecuada para el sostenimiento de la organización (Laiza Sandoval, 2023).

Figura 1

Países exportadores de Quinua en 2022.

Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2022

Producto : 100850 Quinua "Chenopodium quinoa"

Fuente: (Trademap, 2022).

En cuanto al análisis de mercado de comercio internacional de quinua (Flores, 2023), se puede evidenciar un crecimiento de la producción comparado con años anteriores, donde el cultivo era netamente de la región interandina de Sudamérica (Li, 2023), y ahora organizaciones de Europa y Norteamérica, se suman a la producción de este cereal (Martínez-Granados, 2023) (Szczeplaniec, 2023) (Pathan, 2023) (Acosta-Gamboa, 2023) (El-Harty, 2023). Los países con mayores exportaciones de quinua en 2022, fueron: Perú con 88.994 TM, le siguen Bolivia, con 44.462 TM, Países Bajos con 17.221 TM, EEUU, con 10.486 TM, Canadá, con 6.340 TM, Alemania con 6.302 TM, España, con 5.488 TM, mientras que Ecuador se ubica en el puesto 10, con 3.316 TM, ver Figura 1 (Trademap, 2022). En cuanto a los países con mayores importaciones de quinua en 2022, fueron: EEUU con 229.583 TM, le siguen Canadá, con 74.887 TM, Francia, con 23.293 TM, Alemania, con 15.992 TM, Países Bajos, con 11.192 TM, Italia con 10.509 TM y China con 9.614 TM, ver Figura 2 (Trademap, 2022).

Figura 2
Países importadores de Quinoa en 2022.
 Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2022
 Producto : 100850 Quinoa "Chenopodium quinoa"

Fuente: (Trademap, 2022).

Figura 3
Países importadores de Quinoa en 2022, desde Ecuador.
 Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Ecuador
 Producto : 100850 Quinoa "Chenopodium quinoa"

Fuente: (Trademap, 2022).

Un análisis de la situación de producción en Ecuador, demuestra altibajos en la comercialización internacional, sobre todo con una lucha directa por el mercado, con Bolivia y Perú (De la Cruz Quispe, 2023). El país exportó quinua, en 2022, a los siguientes países: Israel, con 1.369 TM, EEUU, con 860 TM, Canadá, con 700 TM, Países Bajos, con 156 TM, Francia, con 100 TM, México, con 46 TM, Republica dominicana, con 33 TM, España, con 24 TM, Guatemala, con 11 TM, Panamá, con 11 TM y Colombia, con 7 TM, ver Figura 3 (Trademap, 2022).

Para conocer cuál es la realidad, que refleja esta línea descendente de exportaciones a nivel internacional, es necesario evaluar el comportamiento del país, en cuanto a la producción de quinua se refiere. Silva B. (2021) citado por Medina (2023), menciona lo siguiente:

Cerca de 61 organizaciones acogen a 5 mil pequeños productores de quinua para promover su siembra y comercialización. En promedio, dos familias están a cargo de cada hectárea cultivada y producen alrededor de 20 quintales en total (Ministerio de Agricultura y Ganadería, s.f.). La agricultura familiar representa más del 70% de empleos en las zonas rurales del Ecuador

En cuanto al aspecto financiero, Mullo (2019) citado por Medina (2023), menciona lo siguiente: *“los costos de producción anual, de una Ha de quinua, en la provincia de Chimborazo, rondan los \$865.705,00 dólares”*.

La segmentación de la producción se encuentra destinada a la zona interandina. Según los datos tomados por el INEC (2022) citado por Medina (2023, pág. 53), en 2021, *“las provincias de Chimborazo, Carchi, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura y Cañar poseyeron una superficie cosechada de 1.743 (ha), 253 (ha), 362 (ha), 19 (ha), 10 (ha) y 3 (ha) respectivamente”*. Mientras que, en 2022, solamente produjeron las provincias de Chimborazo y Cotopaxi, la cantidad de 519 (ha) y 317 (ha) respectivamente. Medina (2023, pág. 68), en base a encuestas realizadas a 100 personas, menciona que:

Las variedades más cultivadas de quinua son la Chimborazo roja y la Chimborazo blanca, adaptables a esta zona con el 60% y 40% respectivamente. El área de siembra de quinua con el 66% es menos de 1 hectárea, debido a la accidentada geografía de la región, mientras que el 34% siembra entre 1 y 5 hectáreas. En cuanto a la técnica de cultivo, el 83,8% utiliza técnicas tradicionales y el 16,3% utiliza maquinaria solo en la preparación del suelo. En cuanto a los gastos que generan el mayor porcentaje corresponde a la compra de insumos para el control de plagas y enfermedades con 67,5%, los jornales con 17,5% e insumos de fertilización con el 15%.

El comercio interno se genera, para dar abastecimiento a toda la población ecuatoriana. Se puede encontrar varias presentaciones para la venta del grano, siendo la más representativa, las fundas de 1kg de peso. Según los datos tomados de MAGAP (2023), citado por Medina (2023, pág. 54), especifican los precios por cada kg de quinua, en un valor de \$1.72 en 2021, \$1.70 en 2022 y \$2.01 en 2023. Medina (2023, pág. 71), en base a encuestas realizadas a 100 personas, menciona que:

El 46,3% de los productores alquila transporte para trasladar el producto; mientras que el 53,8% utiliza su propio transporte. En cuanto al socio comercial o comprador, el 56% lo entrega en un centro de acopio, y el 44% lo entrega a una industria o fábrica. Otro uso que se le da a la quinua el 51,3% es para consumo humano, mientras que el 48,8% es utilizado como forraje. Se reporta también que mayo es el mes con los mejores precios del mercado (53,8%).

Para dinamizar el comercio de este cereal, es preciso la concepción de subproductos. Para contribuir al cambio de la matriz productiva, se establece que, se debe generar un valor agregado a los productos agrícolas, para potenciar su posicionamiento en el mercado tanto interno como externo. (Patrouilleau, 2023). La harina de quinua constituye uno de los primeros productos derivados (Morochu Duchi, 2022); así como la elaboración de pasta y fideos (Espinoza Falla, 2023), además de galletas (Al-Okbi, 2024). Según INIAP citado por Medina (2023), menciona que:

La quinua generalmente se comercializa pulida manual o tostada, como un producto semi-industrial utilizado para la elaboración de productos de pastelería, harina, fideos, entre otros, además se menciona de su potencial como alimento, comúnmente, orientados al segmento de mercado vegetariano y que demanda alimentos con características saludables especiales.

A través de las empresas comercializadoras, se puede llegar a cubrir la demanda de productos elaborados en el mercado internacional. Curti (2016), citado por Medina (2023, pág. 58), detalla las características de la quinua seca y desaponizada para exportación, para cumplir con los requerimientos necesarios, que permitan el ingreso de los productos al exterior.

Una empresa exportadora de quinua, generalmente está compuesta por una planta industrial. Andrade (2017) citado por Medina (2023), detalla un diagrama de flujo del procesamiento de quinua, dentro de una planta industrial, ver Figura 4.

Figura 4
Esquema de procesos dentro de una planta industrial.

Fuente: (Medina Ramirez, 2023).

Analizando el proceso de la Figura 4, se evidencia que, uno de los excedentes del procesado de la quinua, es la saponina, contenida en la superficie del grano (Gaspar Tovar, 2023). Existen muchos métodos para su extracción (Díaz Tello, 2023), lo que conlleva generalmente a su desecho, a través de sistemas de desagüe, o en ciertos casos, siendo posible su uso, para la elaboración de otros subproductos, que pueden comercializarse, a través de una producción industrializada (Huang Sam, 2023) (Seclén Ayala, 2023).

En base a todo lo expuesto, a través del presente estudio, se pretende analizar el sistema de producción, dentro de una planta industrial, para el procesamiento de quinua.

Metodología

Se utiliza un diseño no experimental y descriptivo. Se pretende describir el proceso de producción de quinua, dentro de una planta industrial, para lo cual, se establece el proceso para el cálculo del balance de masa, detallado en la Figura 5.

Figura 5
Proceso para el cálculo del balance de masa.

Fuente: (Cauja Cali, 2019).

Resultados

Rosas (2023), en su estudio menciona que: “la Fundación Maquita, tiene una cobertura en 18 provincias, 57 cantones y 86 parroquias del Ecuador”. Cauja (2019), presenta un estudio del sistema de producción de quinua, donde detalla la distribución actual de la nave industrial “de la Empresa Maquita, ubicada en Calpi, provincia de Chimborazo, que ocupa un área de 842,71 m²”, ver Figura 6 y Figura 7. Una nave industrial de similares características, con una medida de 1.000 m² de superficie y 7.5 m de altura, tiene un valor para su construcción de \$438.457,54, según lo expresado por (Gómez Sagredo, 2022).

Figura 6
Distribución actual de la planta.

Fuente: (Cauja Cali, 2019).

Figura 7
Distribución actual de la planta, realizada en Revit.

Fuente: Los Autores.

Después de cultivar la quinua, se inicia el proceso de adquisición. El responsable visita las comunidades, para evaluar la calidad del grano; la compra depende de la cantidad solicitada. Una vez adquirido, la comunidad entrega los quintales a la planta, donde se almacenan en bodegas hasta que la maquinaria esté lista (Rosas Aldaz, 2023).

En cada sección operativa, se hallan diversas máquinas empleadas en las actividades del proceso productivo, ver Tabla 1.

Tabla 1.
Descripción de maquinaria, utilizada para el procesamiento de quinua.

Nro.	Detalle	Monto
1	Clasificadora de Quinua CQV 40-60 I/C	US\$ 3.250,00 + IGV
2	Despedradora DV-125	US\$ 8.100,00 + IGV
3	Escarificadora de Quinua EQV 19-40 I/C	US\$ 4.700,00 + IGV
4	Lavador de Quinua LBV 50 I/C	US\$ 4.700,00 + IGV
5	Centrifuga CNV-40 I/C	US\$ 3.500,00 + IGV
6	Secadora de Quinua SQV 20-20 I	US\$ 5.950,00 + IGV
7	Mesa Gravimétrica MDV 30-200	US\$ 11.800,00 + IGV
8	Selector óptico Wesort 300 Set/s per Week	US\$ 8.600,00 + IGV
8	Elevador de Chevrones ECHV – I/C	US\$ 3.650,00 + IGV
TOTAL		US\$ 54.250,00 + IGV

Fuente: Los Autores.

Cauja (2019), describe las actividades, que consta de 33 pasos, en una jornada de trabajo de 8 horas, para una demanda estimada de 65 unidades de 25 kg. En base a las características expuestas por Cauja (2019), se desarrolla el cálculo del balance de masa del procesamiento de quinua, ver Tabla 2. El sistema opera correctamente cuando el porcentaje final del grano obtenido al final de todo el proceso, sea mayor al 75%.

Tabla 2.
Sistema de procesamiento para 65 quintales diarios.

SISTEMA DE PRODUCCIÓN CON 3000 KG DE QUINUA RECEPTADA				
(6600 libras / 66 quintales receptados)				
Etapas	Proceso ejecutado	Comentarios	Cantidad (kg/día) obtenida ejecutado el proceso	Porcentaje
Primera etapa	Recepción de materia prima	Se recepta 3000 kg	3.000,00	100,00%
Segunda etapa	Despedegrado	Al ejecutar el proceso se obtiene 2325 kg de quinua y 175 kg de subproductos	2.790,00	93,00%
	Desperdicios y polvo Despedegrado		210,00	7,00%
Tercera etapa	Escarificado	Al ejecutar el proceso se obtiene 2139 kg de quinua y 186 kg de subproductos	2.566,80	85,56%
	Cascarilla (Saponina) Escarificado		223,20	14,44%
Cuarta etapa	Lavado	Al ejecutar el proceso se obtiene 2761 kg de quinua desaponificada con un 31.8% de humedad. Ingresa 2139 kg y sale 1516 kg de agua.	3.313,20	110,44%
	Agua (ingreso en el proceso)		3.080,16	100,00%
	Agua (salida en el proceso)		209,94	6,82%
Quinta etapa	Centrifugado	Al ejecutar el proceso se obtiene 2329.60 kg de quinua con un 19.2% de humedad. Sale 1516 kg de agua.	2.870,22	95,67%
	Agua (salida en el proceso)		431,61	4,33%
Sexta etapa	Secado	Al ejecutar el proceso se obtiene 2124.03 kg de quinua con 0.001% de humedad. Sale 205.57 kg de agua evaporada.	2.548,83	84,96%
	Agua (salida en el proceso)		321,38	15,04%
Séptima etapa	Mesa densimétrica	Al ejecutar el proceso se obtiene 2060.31 kg de quinua con 0.001% de humedad y 63.72 kg de desperdicios.	2.472,37	82,41%
	Desperdicios y polvo Mesa densimétrica		76,46	17,59%
Octava etapa	Selector óptico	Al ejecutar el proceso se obtiene 1874.88 kg de quinua con 0.001% de humedad y 185.43 kg de desperdicios.	2.249,85	75,00%
	Desperdicios y polvo Selector óptico		222,51	25,00%

Fuente: Los Autores.

En todo proceso que intervenga el tratamiento de alimentos, se debe aplicar normas de higiene, tales como las BPM, el HACCP, y la FSSC (Casas, 2023) (Mondragón Corrales, 2023). Esto debido a que, cualquier producto exportable, que se detecte algún contenido infeccioso dentro del contenedor, las Autoridades de Aduanas procederán a su incineración.

La lista con todos los peligros potenciales (físico, químico, biológico), que pudieran existir en la materia prima, insumos y en cada etapa del proceso, se muestran en la Tabla 3 (Hernández Aynaguano, 2020).

Tabla 3.
Lista con todos los peligros potenciales.

PELIGRO POTENCIAL	
AL	Presencia de alérgenos alimentarios en el empaque de contacto directo.
Físico	Mosquitos, Alérgenos, Astillas, Cabello, Color, turbiedad, olor, sabor inadecuados, Estiércol de Aves y roedores, Objetos extraños: Polvo, Polvo del ambiente, Polvo del ambiente externo, Polvillo, pelos, piedras, hojas y trozos de tallos, trozos de plástico, ramas, Fibras, Hilo de yute, Metales, Partículas ferrosas, suciedad, tierra, Tornillos, tuercas, vidrio.
F/Q	Polímero residual de la bota.
Químico	Aflatoxinas, Alcosan, Alérgenos, Compuestos que pueden migrar del plástico, Desengrasante LK500, Desinfectante AP 15, Lubricantes, Lubricación del equipo generador de aire, Metales pesados (Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb), Ocratoxinas y Aflatoxinas, Residuos de pesticidas (Organoclorados, Organofosforados y Carbamatos), Residuos de sustancias orgánicas (Hidrocarburos) y compuestos fenólicos, Saponina, Sustancias inorgánicas, CaCO ₃ , amoníaco, cianuro, nitritos y nitratos, Tinta de los papeles / periódicos, Tinta del marcador.
Biológico	Microorganismos (Coliformes fecales, Aerobios totales), Microorganismos (E Coli, staphylococcu aureus), Cryptosporidium, Giardia, Mosquitos, , Bacillus Cereus (esporas), Leptospira, Salmonella, Hongos que atacan al cultivo, Aspergillus Flavus, Insectos que atacan al cultivo, Insectos voladores: moscas, catzos, escarabajos, Polillas.

Fuente: (Hernández Aynaguano, 2020).

Discusión

Se realizó una revisión exhaustiva de la producción de quinua basado en lo detallado por Vásquez (2024), su componente alimenticio es de un nivel superior, así lo sustenta Coro (2023), Pirzadah (2023), Chaudhary (2023), Ren (2023), Schmidt (2023), Younis (2023) y Atefi (2024). Este cereal es oriundo de Sudamérica, como lo expone Arapa (2023), y se exporta a otros continentes, como lo sostiene Sotelo (2023), razón por la cual ha aumentado su demanda, así lo sostiene Oña (2023). Por estas razones, se debe procurar utilizar las semillas adecuadas, como lo expuesto por Lozano (2023), e incrementar su producción, ya que se puede sembrar a varios niveles de altitud, como lo manifiesta La Cruz-Arango (2023).

Las condiciones climáticas, influyen en el rendimiento productivo de la quinua, así lo sostiene Alviar (2023), uno de los factores es la lluvia, como lo establecido por Rocano (2023), además de las condiciones de los cultivos en zonas altas, como las mencionadas por Gavilanes (2023). También las labores de labranza del terreno, mencionadas por Barrientos (2023), se debe procurar tener un proceso adecuado para un control de plagas, como lo manifiesta Pruna (2023), así como, establecer protocolos para el control de enfermedades, mencionados por Azú (2023). Los agricultores, generalmente no toman en cuenta estas observaciones, ya que, sus labores agrícolas, buscan la obtención de productos para su entorno familiar, y no una producción a gran escala, así concuerda Ataucusi (2023).

Los abonos son importantes en terrenos con siembras continuas, así lo sostiene Ames (2023). Una forma de proteger los terrenos, es la rotación de cultivo de forma planificada, como lo mencionado por Murillo (2023). Es recomendable el uso de fertilizantes orgánicos, como los expuestos por Huamani (2023), para no dañar los ecosistemas, así lo sostiene Chávez (2023). Varias fórmulas pueden ser utilizadas, como las mencionadas por Galecio-Julca (2023).

Las Organizaciones Productoras pueden generar cultivos de quinua orgánica, con un rendimiento superior, así lo menciona Fernández (2023), y Robles (2023). Con esto pueden integrarse al comercio sostenido, como lo expuesto por Rosas (2023), Guanolesma (2023) e Hidalgo (2021), a través de Empresas creadas para tal efecto, como lo menciona Romero (2023), que cuentan con personal idóneo para su administración, así lo sostiene Laiza (2023).

Es importante efectuar un estudio de mercado, como lo realizado por Flores (2023) y De la Cruz (2023), con un enfoque a la producción en Sudamérica, como concuerda Li (2023), así como a nivel internacional, como lo expuesto por Martínez-Granados (2023), Szczepaniec (2023), Pathan (2023), Acosta-Gamboia (2023), El-Harty (2023). Una de las herramientas comúnmente utilizadas es Trademap (2022), que permite visualizar los movimientos de mercados internos como externos; y de esta manera, tanto Empresas como las Organizaciones Productoras, puedan tomar las mejores decisiones, para mejorar su rendimiento productivo.

Medina (2023), expone un estudio pormenorizado de las condiciones particulares de producción de quinua en Ecuador. Donde se expresa que, en 2022, solamente dos provincias siembran a gran escala, cultivos de este grano. También detalla las condiciones financieras para su producción, y las condiciones en las que, los productores distribuyen sus productos a los consumidores.

Además de la comercialización del grano como tal, es posible generar subproductos, como lo detallado por Patrouilleau (2023). Morocho (2022), Espinoza (2023), Al-Okbi (2024), Gaspar (2023), Díaz (2023), Huang (2023) y Seclén (2023). Además de Medina (2023), que expone los principales elaborados, con un componente basado en quinua, con

características, que pueden ser consideradas para su exportación, procesado debidamente en un planta industrial.

Rosas (2023), Cauja (2019) y Medina (2023), detallan el sistema de producción de quinua dentro de una planta industrial, que sirve de sustento para el trabajo desarrollado. Se obtiene el resultado del balance de masa, con un porcentaje final de 75%. Este valor es relativamente bajo, comparado con sistemas de producción de Bolivia y Perú, ya que, utilizan una semilla dulce para su producción, que en gran medida posee, menos contenido nutricional, que el grano ecuatoriano. Es por esto que, generalmente a la quinua producida en Ecuador, se la tilda de amarga, debido al contenido de saponina presente en la superficie del grano, que en muchos de los casos, su presencia es de un alto porcentaje en la superficie del grano. En la etapa de escarificado se desprende este componente, lo que hace que, el diámetro propio del mismo, se reduzca considerablemente, y esto refleje los resultados obtenidos.

Es importante destacar que, las naves industriales utilizadas para todo el procesamiento de la quinua, deben cumplir con las normas detalladas por Casas y (2023) y Mondragón (2023), para contrarrestar los peligros potenciales, que pueden interferir en el producto final obtenido, como lo refleja Hernández (2020). Todo el proceso de construcción de una infraestructura nueva, en las mismas condiciones de la infraestructura de la empresa de referencia, lo detalla Gómez (2022).

Conclusiones

El análisis exhaustivo de la producción de quinua, revela su destacado valor alimenticio, respaldado por varios estudios. La demanda internacional, especialmente en EEUU, supera significativamente la producción nacional, instando a mejorar las relaciones comerciales bilaterales.

Aspectos como la altitud de siembra, condiciones climáticas, labores de labranza y control de plagas, son cruciales para optimizar el rendimiento. Se destaca la importancia de abonos, rotación de cultivos y el uso de fertilizantes orgánicos para preservar los ecosistemas.

Las organizaciones productoras, al adoptar prácticas orgánicas, pueden integrarse al comercio sostenible. El estudio de mercado, tanto a nivel nacional como internacional, es esencial para tomar decisiones informadas.

Se ha revisado a fondo la operación de una instalación fabril, resaltando la importancia de las regulaciones sobre seguridad alimentaria. Este examen enfatiza la necesidad de asegurar prácticas seguras, y cumplir con estándares para avalar la calidad y seguridad, de los bienes alimentarios manufacturados en un entorno industrial.

El análisis detallado del balance de masa del procesamiento de quinua, muestra una eficiente cadena de producción, que atraviesa diversas operaciones, desde la llegada de los

insumos hasta la fase final, logrando mantener un porcentaje superior al 75% de grano obtenido.

La realidad de la producción quinua en Ecuador, subraya la importancia de ampliar las estrategias de mercado para este grano. La generación de subproductos, alineada con el cambio de matriz productiva, no solo agrega valor a la agricultura, sino que también mejora la posición en los mercados nacional e internacional, satisfaciendo la demanda de opciones saludables y variadas. Es importante de aprovechar los excedentes, como la saponina, mediante métodos que generen productos con potencial comercializable.

Referencias Bibliográficas

- Acosta-Gamboa, L. C. (2023). Utilization of Imaging Approaches to Understand Chenopodium quinoa, a Model Plant to Study Salt Stress. *Microscopy and Microanalysis*, 29, 866–867. doi:<https://doi.org/10.1093/micmic/ozad067.429>
- Al-Okbi, S. Y. (2024). Quinoa and Quinoa Food Products as Nutritious and Functional Foods for Protection from Dyslipidemia. *Egyptian Journal of Chemistry*, 67(1), 181-192. doi:[10.21608/ejchem.2023.206437.7881](https://doi.org/10.21608/ejchem.2023.206437.7881)
- Alviar Ferro, C. A. (2023). *valuación de productividad de la quinua Chenopodium quinoa Willd. en sistemas agrobiodiversos en tres municipios de Cundinamarca Colombia*. Bogotá - Colombia: Universidad Nacional de Colombia. Obtenido de <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/84797>
- Ames, A. V. (2023). Cadenas agro-productivas para el desarrollo agrícola sostenible en Huancavelica. *Alfa Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinaria*, 7(19), 117-129. doi:<https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v7i19.202>
- Arapa, M. (2023). *Evaluación de bacterias promotoras del crecimiento de la quinua*. La Paz - Bolivia: Universidad Mayor de San Andrés. Obtenido de <https://dipgis.umsa.bo/wp-content/uploads/2023/06/PERFIL-DE-TESIS-EVALUACION-BACTERIAS.pdf>
- Ataucusi, Y. M. (2023). La Eficiencia de la producción de quinua en zonas altoandinas: el caso de Puno-Perú. *Revista Iberoamericana de Estudios Municipales*, 27, 1-21. doi:<https://doi.org/10.32457/riem27.2047>
- Atefi, M. H. (2024). Does Quinoa (Chenopodium quinoa) Consumption Improve Blood Glucose, Body Weight and Body Mass Index? A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Clinical Trials. *Current Medicinal Chemistry*, 31(4), 502-513. doi:<https://doi.org/10.2174/0929867330666230227151852>
- Azú Chong, L. L. (2023). *Análisis del rendimiento del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Willdenow) en el Ecuador*. Babahoyo - Ecuador: Universidad Técnica de Babahoyo. Obtenido de <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/14799>
- Barrientos Flores, W. (2023). *Formas de siembra y variedades en el rendimiento de quinua (Chenopodium quinoa Willd)*. Canaán, 2750 msnm-Ayacucho. Ayacucho - Perú: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Obtenido de <https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5550>

- Casas, V. E. (2023). Mejora de capacidades en el manejo de protocolos de manipulación, higiene y bioseguridad para las cabañas-restaurantes del cantón Playas en tiempos de Covid-19. *Journal of Science and Research: Revista Ciencia e Investigación*, 8(3), 192-209. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.8200928>
- Cauja Cali, L. S. (2019). *Optimización del sistema de producción industrial de quinua y sus derivados mediante el estudio de métodos y tiempos para incrementar la productividad en la Empresa Maquita de la parroquia Calpi, cantón Riobamba*. Riobamba - Ecuador: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Obtenido de <http://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/13531>
- Chaudhary, N. W. (2023). Functional composition, physiological effect and agronomy of future food quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.): A review. *Journal of Food Composition and Analysis*, 105192. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jfca.2023.105192>
- Chavez Centeno, V. (2023). *Eficiencia de los biocontroladores en el control del mildiu (*Peronospora variabilis*) en la producción orgánica de quinua (*Chenopodium quinoa*) en la EE Canaán UNSCH 2763 msnm*. Ayacucho - Perú: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Obtenido de <https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6025>
- Coro Quispe, J. K. (2023). Formulación de un snack saludable y nutritivo, a partir de los requerimientos de la población cochabambina. *Acta Nova*, 11(1), 65-75. doi:<https://doi.org/10.35319/acta-nova.202317>
- De la Cruz Quispe, E. (2023). *Análisis de tendencias de producción y exportación de la Quinua Peruana (Qp), periodo 2012-2022*. Lima - Perú: Universidad Peruana Unión. Obtenido de <http://200.121.226.32:8080/handle/20.500.12840/6871>
- Díaz Tello, C. D. (2023). *Sistema de extracción de saponina del pericarpio de la quinua*. Lima - Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Obtenido de <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/669079>
- El-Harty, E. H. (2023). Water use efficiency (WUE) and productivity of promising quinoa (*Chenopodium quinoa* Wild.) genotypes grown under three water regimes. *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca*, 51(2), 13209-13209. doi:<https://doi.org/10.15835/nbha51213209>
- Espinoza Falla, P. H. (2023). *Propuesta de instalación de una planta de pasta para aprovechar la quinua no exportable*. Chiclayo - Perú: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Obtenido de <https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/6545>
- Fernandez Aroni, K. P. (2023). *Auditoría bajo las normativas (USDA-NOP, EU, RTPO) para producción orgánica de cultivos de café, arándano y quinua de exportación*. Lima - Perú: Universidad Nacional Agraria La Molina. Obtenido de <http://45.231.83.156/handle/20.500.12996/5969>
- Flores, M. L. (2023). Marketing digital para potencializar la comercialización de Quinua. Caso COPROBICH. *Domino de las Ciencias*, 9(3), 663-683. doi:<https://doi.org/10.23857/dc.v9i3.3465>
- Galecio-Julca, M. N.-O.-G.-C.-B.-W.-P. (2023). Efecto de la eficacia de los microorganismos nativos y la composta en tres pisos altitudinales en el cultivo de quinua (*Chenopodium quinoa*) variedad INIA 415-Pasankalla. *Terra Latinoamericana*, 1-12. doi:<https://doi.org/10.28940/terra.v41i0.1622>
- Gaspar Tovar, D. T. (2023). *Uso del pulidor de cebada para el desamargado de quinua (*Chenopodium quinoa* Willd) por vía seca*. Huancayo - Perú: Universidad Nacional del Centro del Perú. Obtenido de <https://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/9896>

- Gavilanes Chusin, C. J. (2023). *Caracterización agro socio económica de los productores de quinua (Chenopodium quinoa) involucrados en el proyecto Fiasa-Iniap, semillas andinas en las provincias de, Cañar y Chimborazo*. 22-23. Latacunga - Ecuador: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC). Obtenido de <http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/10957>
- Gómez Sagredo, M. (2022). *Diseño de una nave industrial de 1000 m2 para etiquetado de productos fertilizantes*. Elche - España: Universidad Miguel Hernández. Obtenido de <http://dspace.umh.es/handle/11000/28594>
- Guanolema Vimos, M. B. (2023). *La Gestión del Marketing en la comercialización de la Quinua. Un estudio en el cantón Colta*. Riobamba - Ecuador: Universidad Nacional de Chimborazo. Obtenido de <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11697>
- Hernández Aynaguano, E. W. (2020). *Diseño de un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) en la planta procesadora de quinua COPROBICH ubicada en el cantón Colta*. Riobamba - Ecuador: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Obtenido de <http://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/13967>
- Hidalgo Inga, J. C. (2021). *Certificación orgánica colectiva para la exportación de Quinua (Chenopodium quinoa), Banano (Musa spp), Café (Coffea arabica) y Cacao (Theobroma cacao)*. Lima - Perú: Universidad Nacional Agraria La Molina. Obtenido de <https://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/20.500.12996/4973>
- Huamani Marcelo, O. (2023). *Fuentes de abono orgánico en el rendimiento de tres variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) de grano negro con riego localizado*. Ayacucho - Perú: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Obtenido de <https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6105>
- Huang Sam, R. &. (2023). *Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta de producción de un detergente líquido a base de saponina de quinua (Chenopodium quinoa)*. Lima - Perú: Universidad de Lima. Obtenido de <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/18867>
- La Cruz-Arango, D. (2023). La quinua en el Perú: Pseudocereal andino, alimento de generaciones presentes y futuras. *Journal of the Selva Andina Biosphere*, 1-3. doi:<https://doi.org/10.36610/j.jsab.2023.110100001>
- Laiza Sandoval, G. Y. (2023). *Aplicación de herramientas lean manufacturing para incrementar los niveles de productividad en una planta de Quinua*. Trujillo - Perú: Universidad Cesar Vallejo. Obtenido de <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/127123>
- Li, F. (2023). Materiality and the politics of seeds in the global expansion of quinoa. *Food, Culture & Society*, 26(4), 867-885. doi:<https://doi.org/10.1080/15528014.2022.2152608>
- Lozano, A. C. (2023). Chenopodium quinoa Willd: Un cultivo resiliente al cambio climático en regiones altoandinas del Perú. *South Sustainability*, 4(2), e079-e079. doi:<https://doi.org/10.21142/SS-0402-2023-e079>
- Martínez-Granados, D. M.-B. (2023). Caracterización técnico-económica y rentabilidad del cultivo de la quinua en regadío en España. *Informacion Tecnica Economica Agraria*, 81-100. Obtenido de [https://www.aida-itea.org/aida-itea/files/itea/revistas/2023/119-1/ITEA%20119-1%20\(81-100\).pdf](https://www.aida-itea.org/aida-itea/files/itea/revistas/2023/119-1/ITEA%20119-1%20(81-100).pdf)

- Medina Ramirez, J. A. (2023). *Caracterización de la cadena de valor agroalimentaria de la quinua (Chenopodium quinoa) como unode los principales rubros en la economía ecuatoriana*. Santo Domingo - Ecuador: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Obtenido de <https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/36872/1/T-ESPESD-003316.pdf>
- Mondragón Corrales, J. (2023). *Modelo de un sistema de gestión de inocuidad y calidad basado en los requisitos normativos para las PYMEs de alimentos procesados de Costa Rica*. Atenas - Costa Rica: Universidad Técnica Nacional Sede de Atenas. Obtenido de <https://repositorio.utn.ac.cr/server/api/core/bitstreams/df826241-32d0-410d-ab9a-0df9b56b6183/content>
- Morocho Duchi, C. D. (2022). *Exportación de la harina de quinua a mercados de China*. Guayaquil - Ecuador: Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Obtenido de <http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5331>
- Murillo, Á. V. (2023). *Manual del Cultivo de Quinua (Chenopodium quinoa Willd) En Ecuador*. Quito - Ecuador: Instituto Nacional de Investigaciones.
- Oña Simbaña, C. E. (2023). *Caracterización agronómica de variedades locales de quinua (Chenopodium quinoa) de Ecuador y diseño e instalación de un sistema de control climático y humedad del suelo con sensores empleando tecnología WSN (Wireless Sensor Networks)*. Madrid - España: Universidad Politécnica de Madrid. Obtenido de <https://oa.upm.es/73267/>
- Pathan, S. N. (2023). Yield and nutritional responses of quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) genotypes to irrigated, rainfed, and drought-stress environments. *Frontier Sustainable Food Systems*, 7, 1242187. doi:<https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1242187>
- Patrouilleau, M. M. (2023). *Escenarios agroalimentarios para America Latina y el Caribe. Estudio prospectivo al ano 2040*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Teseo. Obtenido de https://agritrop.cirad.fr/607569/1/Patrouilleau%20et%20al%202023%20-%20Escenarios-agroalimentarios-para-America-Latina-y-el-Caribe-1692732924_130545.pdf
- Pirzadah, T. B. (2023). Quinoa: Golden Grain of the 21st Century. En K. R.-M. Münir Öztürk, *Ethnic Knowledge and Perspectives of Medicinal Plants* (págs. 535-549). New York - EEUU: Apple Academic Press. Obtenido de <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003353089-27/quinoa-golden-grain-21st-century-tanveer-pirzadah-bisma-malik-fayeem-aadil-ashutosh-tripathi-mahavir-joshi>
- Pruna, W. P.-M. (2023). El Primer Registro de Hayhurstia atriplicis en Chenopodium Quinoa para Ecuador y América del Sur. *ECUADOR ES CALIDAD*, 1-8. doi:<https://doi.org/10.36331/revista.v10i1.157>
- Ren, G. T. (2023). Nutrient composition, functional activity and industrial applications of quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.). *Food Chemistry*, 135290. doi:<https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.135290>
- Robles, Y. N. (2023). Estudio comparativo de la gestión del procompite y la sostenibilidad de la cadena productiva de quinua en emprendedores de la provincia de Sánchez Carrión. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(1), 384-406. doi:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4400
- Rocano, W. M. (2023). Análisis fisicoquímico y microbiológico del agua de riego en San Joaquín-Cuenca. *Alfa Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinaria*, 7(20), 299-308. doi:<https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v7i20.216>

- Romero Campos, L. V. (2023). *Proyecto de inversión para la instalación de una planta productora y comercializadora de quinua orgánica en Puno para su exportación a Estados Unidos–estado de California 2022*. Chiclayo - Perú: Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo. Obtenido de <https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/6548>
- Rosas Aldaz, N. E. (2023). *Plan de marketing para la exportación de quinua de Maqita Cushunchic hacia Montreal, Canadá*. Quito - Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Obtenido de <http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/22145>
- Schmidt, D. V.-B. (2023). Quinoa and amaranth as functional foods: A review. *Food Reviews International*, 39(4), 2277-2296. doi:<https://doi.org/10.1080/87559129.2021.1950175>
- Seclén Ayala, L. F. (2023). *Estudio de Factibilidad para la Instalación de una Planta Productora de Champú Sólido a base de Saponina de Quinua (Chenopodium quinoa)*. Trujillo - Perú: Universidad Nacional de Trujillo. Obtenido de <https://dspace.unitru.edu.pe/items/fe147203-7044-4609-b69a-c0b2c4a50a01>
- Sotelo Méndez, A. H. (2023). *Elaboración y aceptabilidad de galletas en base a quinua y fibras soluble e insoluble y parámetros bioquímicos en ratas*. Lima - Perú: Universidad Nacional Agraria La Molina. Obtenido de <https://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/20.500.12996/6064>
- Szczepaniec, A. &. (2023). New Stem Boring Pest of Quinoa in the United States. *Journal of Integrated Pest Management*, 14(1), 5. doi:<https://doi.org/10.1093/jipm/pmad004>
- Trademap. (2022). *Países exportadores de quinua*. Obtenido de Trademap: https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS_Map.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c100850%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c3
- Vásquez, S. C.-P.-A. (2024). The critical period for yield and grain protein determination in quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.). *Field Crops Research*, 306. doi:<https://doi.org/10.1016/j.fcr.2023.109207>
- Younis, M. S. (2023). Quinoa (*Chenopodium quinoa*): Potential of the “Golden Grain” for Food and Nutritional Security in South Asia. *Neglected Plant Foods Of South Asia: Exploring and valorizing nature to feed hunger*, 351-367. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-37077-9_14